

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732570>

УДК 614.84

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

А.И. Сулейманова,
магистрант

С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический
университет,
г. Уфа

Аннотация: Статья посвящена особенностям пожарной безопасности в образовательном учреждении, а также проблемам ее реализации.

Ключевые слова: пожарная безопасность, школа, образовательное учреждение, повышенная опасность, массовое скопление, решение руководителя

ENSURING FIRE SAFETY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

A.I. Suleimanova,
undergraduate

S.G. Aksenov,

Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of fire safety in an educational institution, as well as the problems of its implementation.

Keywords: fire safety, school, educational institution, increased danger, mass gathering, decision of the head

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений (ОУ) служит важной задачей в деятельности образовательных органов. Работа любого учебного заведения предполагает соблюдение правил

пожарной безопасности, это обеспечивается совокупностью определенных действий и условий.

В силу постоянного нахождения большого количества людей внутри школы, колледжи, университеты, гимназии относятся к объектам повышенной опасности. Норма ст. 32 закона РФ «Об образовании» говорит о том, что ответственность за сохранность жизни и здоровья находящихся в учреждении людей лежит на его руководстве [1].

Основной ресурсный фонд должен обеспечивать условия предотвращения пожара. Не менее важна систематическая, грамотная и ответственная работа руководства в рамках профилактики пожаров.

Любое учебное заведение должно быть оснащено местными и локальными актами по профилактике пожаров, а персонал должен регулярно ознакамливаться с ними [1-6].

С учетом норм такой документации вырабатываются правила пожарной безопасности, с учетом особенностей того или иного учреждения. Проблема пожарной безопасности осложняется тем, что отраслевые правила пожарной безопасности при работе образовательных учреждений официально не существуют. Универсальное действие оказывают Правила пожарной безопасности ППБ-С-1983, которые могут затрагивать и работу образовательных организаций [2]. При этом, любой представитель персонала образовательной организации должен понимать серьезность вопроса, и делать все возможное для предотвращения пожаров.

В рамках законодательства работники образовательных учреждений проходят постоянное обучение и по его итогу экзаменацию по технике пожарной безопасности.

Руководители образовательных учреждений (ОУ) должны контролировать работу систем пожарной безопасности, по пресечению и профилактике опасных факторов пожара, а также их последствий.

Также руководители назначают лиц по контролю за обеспечением пожарной безопасности, а также соблюдению противопожарного режима на определенных участках работ.

Во всех помещениях образовательного режима должны быть таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Если этаж содержит помещения более, чем на десять человек, на стенах должны быть схемы эвакуации детей и персонала в случае пожара, установлена система противопожарной безопасности и система оповещения о возгорании [5].

Схема-план эвакуации должна быть в совокупности с правилами, устанавливающими порядок действий работников по эвакуации людей, также проводится учебная тревога с периодичностью раз в полгода для выявления уровня подготовленности и знаний сотрудников организации.

Если образовательное учреждение предполагает и ночной режим работы (интернат, садик), в инструкции должны содержаться действия персонала с учетом как дневного, так и ночного времени.

Каждый день руководство образовательного учреждения должно сообщать количество находящихся в здании людей в Государственную противопожарную службу (ГПС) по месту нахождения [4].

Если в здании образовательного учреждения обучаются инвалиды и люди с дефектами органов слуха или глаз, то противопожарная система также должна включать световую, звуковую и визуальную сигнализацию, для оповещения о пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна сопровождать не только аудитории и классы, но и коридоры и выходы. Световые сигналы включаются в одном интервале со звуковыми. Их частота не должна превышать 5 Гц, цвета должны быть контрастными и яркими. Персонал подобных учреждений проходит специальную подготовку по эвакуации инвалидов и маломобильных граждан [3].

В детских образовательных учреждениях должны быть системы пожарной автоматики, обеспечивающими охрану, оповещение, борьбу с огнем.

При их применении не должно быть препятствий для сигнала, заглушек, использования подобной техники в виде опор и иных не предусмотренных инструкцией функций, декоративных элементов и украшения. Не допускается применять технику вблизи подобных систем на расстоянии менее метра.

При проведении праздников и мероприятий с участием большого количества детей необходимо соблюдать еще ряд мер. Так, праздники проводятся в помещении с максимальным уровнем пожарной безопасности.

Любая образовательная организация должна быть оснащена телефоном и связью с ближайшей пожарной частью, аварийные выходы, лестницы, оградки должны быть исправны и проверяться раз в пять лет. Не допускается присутствие более 50 человек в помещении с одним аварийным выходом. Количество людей в аудитории или классе не должно превышать установленное законом.

Размер аварийного выхода должен обеспечить выход людей за максимально короткое время. Технические помещения, подвалы, чердаки должны быть заперты, а на дверях указываются сведения о месте нахождения ключа [4].

Руководство учреждения может передать часть обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, но, несмотря на это, основную ответственность за соблюдение безопасности несет он. В административном

законодательстве указано, что подобно ответственности могут подвергаться как физические, так и юридические лица.

Передача полномочий подчиненным оформляется приказом руководства, который составляется ежегодно. При этом, дополнительно может создаваться пожарно-техническая комиссия, проверяющая соответствие помещений технике пожарной безопасности раз в три месяца.

Пожарная безопасность учреждения оценивается следующими критериями.

Эффективность – оценка мероприятий по повышению пожарной безопасности.

Анализ здания и его характеристики – этажность, параметры, проходы, аварийные выходы, аудиторность.

Оценка наличия средств пожаротушения – класса защитных систем пожаротушения, учет их исправности и рабочего состояния.

Анализ состояния системы оповещения. Производится оценка всех систем оповещения, включая внутреннюю телефонную связь, извещатели, звонки.

Обязательной документацией являются планы (схемы) эвакуации находящихся в помещении лиц в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации, в прилагающейся к нему инструкции указываются особенности зданий и помещений [6].

Инструкции имеют основой положения общеобъектовой инструкции, служат дополнением к ней в том или иной ситуации. Инструкции для подразделений и классификаций работ не должны дублировать положения друг друга. Допускаются выписки из общей инструкции для общего ознакомления.

Выписки из общеобъектовой инструкции вывешиваются на видных местах в хорошо защищенном с точки зрения противопожарной безопасности помещении.

Грамотное проведение противопожарной тренировки обеспечивает эффективность спасения при возможном возгорании. После окончания проведенная тревога анализируется, учитываются ее слабые и сильные стороны. Для закрепления знаний проводится ежегодная проверка готовности образовательной организации к учебному году.

Помимо проводимых мероприятий должен обеспечиваться и противопожарный режим. Большая часть пожаров создается неправильными или халатными действиями людей [4].

Итак, в любом образовательном учреждении должна проводиться подготовка персонала по вопросам пожарной безопасности, его инструктаж и обучение. Инструктаж может быть вводным, первичным, повторным, плановым, целевым. Повторный проводится раз в шесть месяцев в

совокупности с инструктажами по охране труда. Обучающиеся проходят ежегодно перед началом занятий в активном режиме.

Основными знаниями и умениями, которыми должен обладать обучающийся, являются:

1. Поиск запасных выходов и огнетушителей.
2. Оказание первой помощи при пожаре.
3. Профилактические противопожарные меры.
4. Контроль огня.
5. Осуществление стандартных действий – обесточивание электроприборов, тушение костров, не использование розжигов.
6. Оповещение пожарной службы о возгорании и его причинах, оказание помощи в тушении огня до их приезда.

Выполнение требований пожарной безопасности не предполагает сложностей, но и представители работников и обучающиеся обязаны знать азы действий при пожаре. Только грамотно построенная система пожарной безопасности образовательного учреждения позволит принять своевременные противопожарные меры.

Список литературы

[1] Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ // СПС Консультант плюс.

[2] Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" // СПС Консультант плюс.

[3] Ахмадуллин У.З. Пожарная охрана в Российской Федерации: учеб. Пособие. / У.З. Ахмадуллин. – г. Уфа: БГПУ, 2012. 44 с.

[4] Дрягин В.А. Пожарная безопасность в системе образования. / В.А. Дрягин. // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2017. № 4 (36). 36-42 с.

[5] Кочетков С.И. Основы пожарной безопасности в образовательных учреждениях. / С.И. Кочетков, В.А. Марченко, С.В. Петров. – Новосибирск: АРГА, 2011. 254 с.

[6] Ловкис Е.С. К вопросу об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений. / Е.С. Ловкис, А.Б. Плаксицкий, А.В. Мещеряков. // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. – 2018. № 9. 225-228 с.

[7] Аксенов С.Г. К вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образованиях. / С.Г. Аксенов, Ф.К. Синагатуллин. // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2020 г.)

материалы 2 Международной научно-практической конференции. – Уфа РИК УГАТУ, 2020.

[8] Аксенов С.Г. Обеспечение пожарной безопасности. / С.Г. Аксенов. – 2010. 36-38 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ // ATP Consultant Plus.

[2] Decree of the Government of the Russian Federation of September 16, 2020 No. 1479 "On the approval of the rules of the fire regime in the Russian Federation" // SPS Consultant plus.

[3] Akhmadullin U.Z. Fire protection in the Russian Federation: textbook. Benefit. / U.Z. Akhmadullin. – Ufa: BSPU, 2012. 44 p.

[4] Dryagin V.A. Fire safety in the education system. / V.A. Dryagin. // Bulletin of Shadrinsk State Pedagogical University. – 2017. No. 4 (36). 36-42 p.

[5] Kochetkov S.I. Fundamentals of fire safety in educational institutions. / S.I. Kochetkov, V.A. Marchenko, S.V. Petrov. – Novosibirsk: ARTA, 2011. 254 p.

[6] Lovkis E.S. On the question of ensuring the fire safety of educational institutions. / E.S. Lovkis, A.B. Plaksitsky, A.V. Meshcheryakov. // Fire safety: problems and prospects. – 2018. No. 9. 225-228 p.

[7] Aksenov S.G. On the issue of providing primary fire safety measures in municipalities. / S.G. Aksenov, F.K. Sinagatullin. // Problems of ensuring security (Security 2020) materials of the 2nd International Scientific and Practical Conference. – Ufa RIK USATU, 2020.

[8] Aksenov S.G. Providing fire safety. / S.G. Aksenov. – 2010. 36-38 p.

© А.И. Сулейманова, С.Г. Аксенов, 2021

Поступила в редакцию 06.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Сулейманова А.И., Аксенов С.Г. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 28-33. URL: <https://ip-journal.ru/>